

MONITORAMENTO DE AVES MARINHAS NA COSTA BRASILEIRA

Ana N. C. da Silva
Arthur G. Piva
Gabriel C. C. Lopes
Julia S. M. Ferreira

Maria F. O. Guimarães
Vanessa M. Oliveira
Victoria C. Novo
Prof. Paulo H. C. Cordeiro

RESUMO: As aves marinhas desempenham um papel crucial na disseminação da gripe aviária (H5N1), o que têm sido motivo de atenção pela comunidade científica em todo o mundo. A ciência cidadã registra voluntariamente a localização, data, espécie e status dos indivíduos encontrados ao longo da costa brasileira, informações relevantes para orientar as ações de conservação e contribuir para o esforço de monitoramento de pinguins, albatrozes e petréis. Três plataformas de registros de aves: Global Biodiversity Information Facility, eBird e Wikiaves foram utilizadas para construir uma base de dados. Um Sistema de Informações Geográficas (QGIS) foi usado para analisar a abundância e a frequência de ocorrência, revelando os padrões de distribuição dessas espécies no tempo e no espaço. Os estados da região sul do Brasil concentram o maior número de encalhes, embora ocorram registros ao longo de todo o litoral. A distribuição dos registros ao longo do ano indica que a maior parte dos encalhes ocorre nos meses de inverno e primavera. Recentes estudos moleculares filogenéticos sobre a dinâmica da gripe aviária no Neotrópico, motivados pelos surtos da doença verificados nos meses de verão de 2022 e 2023 identificaram áreas do Peru e do Chile como prováveis pontos de origem das cepas detectadas no Brasil. Embora as localizações dos casos positivos da doença coincidam em parte com as áreas de maior concentração de encalhes na costa brasileira, os períodos não parecem estar relacionados. Contudo, as aves marinhas são excelentes voadores e podem percorrer grandes distâncias em curto espaço de tempo, podendo ser considerados potenciais vetores da doença. Isso reforça a necessidade de identificar novos pontos de concentração e monitorar suas condições sanitárias, como o objetivo de antecipar eventuais surtos epidêmicos e consequentes prejuízos a saúde da fauna silvestre e humana.

Palavras-chave: ciência cidadã; monitoramento; gripe aviária; conservação; aves marinhas.

Seabird monitoring on the Brazilian coast – ABSTRACT: Seabirds play a critical role in the transmission of avian influenza (H5N1), a phenomenon that has drawn considerable attention from the global scientific community. Citizen science initiatives have voluntarily documented the location, date, species, and condition of individuals found along the Brazilian coastline – data that are essential for informing conservation strategies and enhancing monitoring efforts for penguins, albatrosses, and petrels. Records from three ornithological platforms– Global Biodiversity Information Facility (GBIF), eBird, and Wikiaves– were compiled to establish a comprehensive database. A Geographic Information System (QGIS) was employed to analyse species abundance and frequency of occurrence, thereby elucidating spatial and temporal distribution patterns. The southern states of Brazil exhibit the highest concentration of strandings, although occurrences are recorded throughout the entire coastal region. Temporal analysis indicates that strandings predominantly occur during the winter and spring months. Recent molecular phylogenetic studies investigating the dynamics of avian influenza in the Neotropics – prompted by outbreaks observed during the summers of 2022 and 2023 – have identified regions in Peru and Chile as probable sources of the viral strains detected in Brazil. Although the locations of confirmed cases partially overlap with areas of high stranding density, the temporal correlation appears limited. Nevertheless, seabirds are highly mobile and capable of traversing extensive distances in short periods, rendering them potential vectors of the disease. This underscores the importance of identifying emerging aggregation sites and monitoring their sanitary conditions, with the objective of anticipating potential epidemic outbreaks and mitigating risks to both wildlife and public health.

Keywords: citizen science; seabirds monitoring; avian influenza; bird conservation.

Como citar:

SILVA, A. N. C.; GUIMARAES, M. F. O.; PIVA, A. G.; OLIVEIRA, V. M.; LOPES, G. C. C.; NOVO, V. C.; FERREIRA, J. S. M.; CORDEIRO, P. H. C. Monitoramento de aves marinhas na costa brasileira. *In: VET DAY*, 6.; MOSTRA CIENTÍFICA DE MEDICINA VETERINÁRIA, 2., 2025, Rio de Janeiro. *Anais* [...]. Rio de Janeiro: Universidade Santa Úrsula, 2025. ISBN 978-65-01-65515-4. DOI: 10.5281/zenodo.16930526